

MAQOM SAN'ATINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI

Buxoro davlat universiteti

Musiqi ijrochiligi va madaniyat kafedrası

o'qituvchisi S.B.Hamitova, 12-2 vokal -20

guruh talabasi U.D.Qo'chqorova

Annotatsiya Ushbu maqolada maqom san'ati va uning bugungi kundagi ravnaqi, uni o'rganish va yosh ijrochilarga o'rgatishga doir bo'lgan masalalar va bu borada foydali maslahatlar berilgan. Ushbu maqola maqom san'atiga qiziquvchi yoshlar uchun umumiy ma'lumotlar beradi hamda ularning maqom haqidagi tasavvurlarini boyitadi

Kalit so'zlar: Maqom, milliy san'at, musiqa, Shashmaqom, usullar, nasr, vazn, ohang

Annotatsiya This article provides useful advice on the art of maqom and its current development, issues related to its study and training of young performers. This article provides general information for young people interested in the art of maqom and enriches their understanding of maqom

Keywords: Status, national art, music, Shashmaqom, methods, prose, weight, melody
Insoniyat tafakkurining yorqin mahsuli bo'lgan maqom doimo tinglovchilar, muxlislarni hayratga solib kelgan yirik musiqiy qomusdir

Milliy maqomlarimizda xalqimizning qadimiy tarixi, ma'naviy dunyosi, badiiy falsafasi, ruhi mujassam. Shu bois necha asrdiki, maqom bebaho madaniy meros sifatida ardoqlanib kelinmoqda. Prezidentimizning 2017 yil 17 noyabrdagi "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori o'zbek mumtoz musiqasi tarixida yangi davrni boshlab bergan muhim hujjat bo'ldi. Unda maqom san'atini yanada rivojlantirish va uni butun dunyo bo'ylab tan olinishiga imkon yaratish borasida muhim vazifalar belgilab berilgan.

Davlatimiz rahbarining 2020 yil 26 maydagi "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga muvofiq, maqom ijrochiligi, baxshichilik va katta ashula yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasasi — Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti tashkil etilib, ayni paytda mazkur oliy dargoh o'z zimmasiga yuklatilgan vazifani mas'uliyat bilan uddalashga intilmoqda. Maqom san'ati bo'yicha bilim va tushunchalar, tarixiy va milliy an'analarni puxta egallagan yosh kadrlarni tayyorlash hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalarni, madaniyat va san'at sohasida ilm-fan bo'yicha erishilgan ilg'or yutuqlarni tatbiq etish institut jamoasi oldiga qo'ygan eng oliy maqsadlardandir. Yaqinda Madaniyat vazirligi va O'zbek milliy musiqa san'ati instituti tashabbusi bilan "Farzandlarimizni maqomot ila kamolotga eltaylik" shiori ostida o'tkazilgan I respublika ilmiy-amaliy vebinari ham ayni mana shu maqsadga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Boshlang'ich maqom ta'limining metodologik muammolariga bag'ishlangan anjumanda 2020/2021 o'quv yilidan boshlab Toshkent shahri, Farg'ona, Buxoro va Xorazm viloyatlarida tashkil etilgan, maqom san'atiga ixtisoslashtirilgan maktab-internatlardagi o'qitish uslublari, boshlang'ich maqom ta'limi tizimidagi mavjud muammolarni hal etish masalalari atroflicha muhokama - qilindi.

Bu maktablar maqom san'atini boshlang'ich bosqichda o'rgatuvchi ilk ta'lim dargohlaridir. Shunday ekan, bu maskanlarda maqom nazariyasi va amaliyotini qanday o'rgatish kerak va bunda soha mutaxassislarining yondashuvi va e'tibori, avvalo, nimaga qaratilishi lozim? Ayni shu savollar ustoz san'atkorlar, musiqashunos olimlar, san'at ustalari, xonandayu sozandalarning

muhokama markazida bo'ldi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov maqom o'qitishdagi muammolar haqida so'z yuritib, ko'plab iste'dodli sozanda va xonandalarning musiqiy savodi yo'qligi ta'lim jarayonidagi og'riqli nuqtalardan biri ekanini ta'kidladi. Bu borada ixtisoslashgan maktab-internatlarda nazariya va amaliyotni yonma-yon olib borish, boshlang'ich ta'lim dargohlari o'zbek milliy musiqasining yadrosi bo'lishi kerakligini ilmiy va hayotiy misollar bilan asoslab berdi.

San'atshunoslik fanlari nomzodi, professor, maqomshunos olim Otanazar Matyoqubov “Maqomning ilmi — uning o'q tomiri, amaliyoti esa yondosh tomiridir” so'zlarini vebinar ishtirokchilariga izohlab berar ekan, maqomning amaliyoti har xil shakllarga integratsiya bo'lsa ham, uning nazariyasi turg'un va bir xil tamoyil asosida tuzilishi kerakligini alohida qayd etdi. Vebinarida Buxoro, Farg'ona va Xorazm maqom maktab-internatlarining rahbar va o'qituvchilari ham so'zga chiqib, maqom ta'limi bo'yicha uslubiy qo'llanmalar juda kamligi va bu borada tayanch o'quv-uslubiy qo'llanmalarni yaratish va targ'ib qilish bo'yicha mavjud bir qator muammolarni o'rta tashladi. Shu bilan birga, boshlang'ich maqom ta'limini shakllantirish xususida jo'yali va qiziqarli tavsiyalar berildi. Jumladan, Buxoro maqom maktabi o'qituvchisi Tolib Temirovning “Maqomlarni farzandlarimizga bog'cha yoshidan o'rgatib borish, ya'ni musiqa mashg'uloti darslarida 5-10 daqiqa “soqiynoma”, “ufo” kabi engil maqom usullarini qo'yib berish orqali bolalarimiz qulog'ida milliy ohanglar va usullarning o'troqlashishiga erishishimiz mumkin”, degan taklifi ko'pchilikda qiziqish uyg'otdi. Insoniyat tafakkurining yorqin mahsuli bo'lgan maqom doimo tinglovchilar, muxlislarni hayratga solib kelgan yirik musiqiy qomusdir. Aytish joizki, shu kungacha maqom ta'limida uning amaliyotiga e'tibor kuchaytirilib, nazariy tomonlari ancha oqsagan edi. Boshlang'ich ta'lim bosqichiga maqom san'atining kirib kelishi esa uning turfa ijodiy mezonlarini ochib beradi va bu borada mavjud muammoli masalalarning o'z echimini topishida turtki vazifasini bajaradi. Ilmiy-amaliy vebinarida tashkilotchilar maqom san'atiga ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarning kelgusi yo'nalishlarini belgilash, o'quv-uslubiy qo'llanmalarni joriy qilish, mavjud muammolarni bartaraf etish borasida soha mutaxassislarining fikr-mulohazalari asosida takliflar ishlab chiqish rejalashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti “O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora - tadbirlari “to'grisidagi qarori Toshkent 17.11.2017 yil
2. O'zME. Toshkent 2000-yil
3. Yunus Rajabiy. “Maqom asoslari” G.G'ulom nomli badiiy adabiyot va san'at nashryoti . Toshkent 1992-yil.
4. Сунбула Б. Хамитова РОЛЬ ТЕАТРА В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ДУХОВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ // Inter education & global study. 2024. №3 (2). URL
5. Hamitova Sunbula Bahodir qizi. (2024). Performance of national and foreign classical works on the stage of the Theater of Young Audiences.
6. Hamitova Sunbula Bahodir qizi. (2024). Yosh tomoshabinlar teatri sahnasida milliy va xorijiy klassik asarlarning sahnalashtirilishi.
7. Хамитова С. Б. Художественные и идеологические проблемы в репертуаре театра //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 43. – С. 88-91.
8. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий музыка фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.

9. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. *Miasto Przyszłości*, 33, 167-176.
10. Ражабов, Т. И. (2019). Описание вековых ценностей в песне "тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи. In *Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития* (pp. 70-71).
11. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. *Вестник науки и образования*, (5-2 (83)), 34-37.
12. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. *Наука, техника и образование*, (2-2 (77)), 84-86.
13. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. *Вестник науки и образования*, (21-2 (99)), 55-58.
14. Ражабов, Т. И. (2020). Типическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. *Наука, образование и культура*, (3 (47)), 61-63.
15. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 59-68.
16. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 392-400.
17. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. *Miasto Przyszłości*, 29, 363-367.
18. Ражабов, Т. (2023). O 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviy tasnifi. *Общество и инновации*, 4(5/S), 340-345.
19. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 423-431.
20. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN*, 2795(546X), 1.
21. Ражабов, Т. И., & Орипов, Н. О. (2022). Обучение фольклорным песням бухарских детей в системе непрерывного образования как долзарбская методологическая проблема. *ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ*, 2(2), 409-412.
22. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 59-68.
23. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. *Miasto Przyszłości*, 29, 363-367.

24. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 392-400.
25. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 423-431.
26. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.
27. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, 1(6), 139-145.
28. Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.
29. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.
30. Ражабов, Т. (2023). O 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviiy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.
31. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.
32. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.
33. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.
34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.
35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.
36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ." Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.
37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни." Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.
38. Ражабов, Тухтасин. "O 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviiy tasnifi." Общество и инновации 4.5/S (2023): 340-345.
39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. "Формирование и развитие узбекской народной лирики." Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире. 2018.

40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе.” Наука, техника и образование 2-2 (77) (2021): 84-86.

